

МУЗЕЙЛАРГА ТОМОШАБИНЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МУАММОЛАРИ

Дармонжон Курязова¹, Улуғбек Курязов²

¹Камолитдин Бехзод номидаги Миллий рассомлик ва дизайн институти профессори
т.ф.д. ²доценти

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15504626>

Аннотация. Мазкур мақола музейларга томошабинларни жалб қилишдек долзаоб масалаларга бағишланган. Асосий эътибор маданий таълим фаолиятидаги муаммоларини, жаҳон маданиятида рўй бераётган глобал ўзгаришлар билан боғлашга уринишга қаратилган. Музейнинг таълим-тарбия ва экскурсоводлик фаолиятларини такомиллаштириш йўллари излаш бўйича масалалар ҳам кўриб чиқилган. Муаллиф томошабиннинг ички дунёсига мурожаат қилиш, унинг ҳиссий-эмоционал сферасига таъсир қилишга эътибор қаратади.

Kalit sozlar: музей, музейон, томошабин, экспозиция, тадқиқот, фаолият, экскурсовод, мактаб музейи, болалар бурчаги.

Аннотация. Данная статья посвящена актуальным вопросам музееведения, как привлечение посетителей в музей. Уделяется внимание на попытки связать проблемы культурно-образовательной деятельности с теми глобальными изменениями, которые происходили в мировой культуре. Рассматриваются вопросы по поиску путей совершенствования экскурсоводческой, образовательно-воспитательной деятельности музея. Автор подчеркивает обращение к внутреннему миру посетителя, воздействие на его чувственно-эмоциональную сферу.

Ключевые слова: музей, музейон, посетитель, экспозиция, исследование, деятельность, экскурсовод, школьный музей, детский уголок.

Annotation. This article is devoted to topical issues of museology, how to attract visitors to museums. Attention is paid to attempts to connect the problems of cultural and educational activity with those global changes that took place in world culture. Questions are considered to find ways to improve the museum's teaching, educational and educational activities. The author emphasizes the appeal to the inner world of the visitor, the impact on his sensually-emotional sphere.

Key words: museum, museion, visitor, exposition, research, activity, guide, school museum, children's corner.

Бугунги кунда музейларнинг глобал муаммоларидан бири томошабинларни жалб қилиш масалаларидир. Бу вазиятдан чиқиш учун, ўтмишдаги илк жаҳон музейлари тарихига ҳам назар ташлаш лозим. Чунки ўша даврларда, бугунги кундагидек профессионал музейшунос кадрлар бўлмаган бўлсада, шахсий кузатувларидан келиб чиқиб, музейларга ташриф буюраётган томошабинларнинг қизиқишларини инобатга олган ҳолда экспозициялар яратишга ҳаракат қилганлар[1. 24 б.].

Масалан, XVIII аср охири—XIX бошларида америкалик рассом Чарльз Уилсон Пил ўзининг уйида ўзи чизган тарихчи ҳамда ҳарбий офицерларнинг портретларини илиб, кенг оммага намоиш қилиб юради. У портретларнинг ёнига табиий-илмий характерга эга бўлган нарсаларни ҳам қўйганида, томошабинлар сони кескин кўпайганини кўради.

Шундан сўнг унда музей ташкил этиш фикри туғилади. Филадельфиядаги музейнинг асосини унинг яратган портретлари ташкил этади. Рассом флора ва фаунага оид экспонатларни худди табиатдагидек кўринишда намойиш этишга интилади. Масалан, ёввойи ўрдаклар галаси сунъий кўлда (рассом ойнанинг орқа томонини мовий рангга бўяб, кўлни имитация қилган), баъзи қушларни дарахтларда ёки учиб кетаётган ҳолатда кўрсатишга ҳаракат қилган. У намойишга қўйилган қушлар яшаган худуддан тупрок, ўсимлик, қушларнинг ини каби нарсаларни келтириб, ўша қушлар турмуш тарзига хос муҳитни яратади ва томошабинлар сони янада кўпаяди [2. 240-241 б.].

1714 йили Россияда Пётр I томонидан биринчи музей, яъни Кунсткамера яратилган [3. 32 б.]. Унинг ўзига хос хусусиятларидан бири шундаки, бу ерда илк илмий тадқиқотлар амалга оширилган. Император коллекциялари ҳар томонлама ўрганилган. Кунсткамеранинг биринчи 10 йилида тирик экспонатлар ҳам намойиш этилган. Улар музейда яшаб, маош оладиган мажруҳ болалар, ўсмирлар, туғма анатомик нуқсонларга эга одамлар эди. Улардан бири Фома бўлиб, унинг бўйи 126 см, қўл ва оёқларида 2 тадан бармоқлари бўлган. Фома ўлгандан кейин, унинг жасади Пётр I нинг буйруғи билан музейга экспонат сифатида қабул қилинди. Шунингдек, Пётр I Ғарбий Европадан Гайдук Буржуани олиб келади. Унинг бўйи 217 см бўлган. Ўлимидан сўнг Буржуанинг скелети ва оргаларининг препарати музей экспозициясидан жой олади. Музейда Пётр I томонидан қатл қилинган одамларнинг каллари ҳам спирт тўлдирилган идишларда сақланган. Бу экспонатлар дахшатлироқ бўлсада, томошабинларда катта қизиқиш уйғотади.

Швед филологи ва этнографи Артур Хаселиус XIX асрнинг охирида ноанъанавий очиқ осмон остидаги музейни ташкил этади. Унинг концепциясига асосан йўқ белиб кетаётган қишлоқ турар жой бинолари бир жойга тўпланиб, уларнинг атрофида ўша худуд муҳитини яратиш, яъни флора ва фауна ҳам музей билан ҳамоҳанг бўлиши лозим эди. Экспозицияни янада жонлантириш мақсадида музей қилинган уйларнинг ичида ва атрофида одамлар ўша давнинг либосларини кийиб, уй юмушлари билан шуғулланганлар. Алоҳида жиҳозланган хонада эса томошабинларнинг кўз ўнгида ганчкорлик лойи, шиша, металлдан бадий буюмлар ясалган. Юқоридаги қилинган ишларнинг ҳаммаси томошабинга кучли эмоционал таъсир кўрсатган. Шунингдек, томошабин давр руҳини ҳис қила олган [2. 207-208 б.].

Ўзбекистон миқёсида юқоридаги фикрларни давом эттирадиган бўлсак, 1920 йили Наманганда ташкил этилган илк музей ҳам эътиборга моликдир. Бу ишни амалга оширишда Наманган шаҳридаги 1-рус ўрта мактабининг физика ўқитувчиси Владимир Иванов ташаббус кўрсатади. У 1919 йилда Халқ таълими нозирлигига ёзган хатида ўқувчиларга пухта билим бериш мақсадида Наманган шаҳар мактабларидаги барча физика ўқув асбобларини бир жойга йиғишни ва ягона физика кабинети ташкил қилишни таклиф этади. 1920 йил 20 август куни музейга асос солинади ва 1-сон 7 йиллик мактабнинг иккита хонасида экспозиция жойлаштирилади [4. 1499 иш.].

Илк ташкил этилган даврда Наманган шаҳар ўлкашунослик музейи деб аталган. 1920 йилдан 1930 йилгача бўлган даврда экспозицион залларини мунтазам равишда тўлдириб борган. Архив фонди ҳужжатларидаги ўн олти йил давомида музейга келаётган томошабинлар диаграммасини ҳам кўрсатиш ушбу музей ҳақидаги тасаввурларни кенгайтиради:

Йиллар	Томошабин сони	Йиллар	Томошабин сони
--------	----------------	--------	----------------

1920	3205	1928	24500
1921	9172	1929	25088
1922	9229	1930	36617
1923	20339	1931	49125
1924	21200	1932	51201
1925	21800	1933	72492
1926	22200	1934	36770
1927	23300	1935	16075

Мазкур диаграммадан кўришиб турибдики хар йили томошабинлар сони орта борган. 1935 йили томашабинлар сонининг кескин тушиб кетишига сабаб, юқори ташкилотлар буйруғига асосан тирик хайвонлар намойиш этиладиган бўлими ёпилиб, Тошкентга жўнатилган. Демак, томошабинларни кўпроқ ўлка фаунасига тегишли жонли экспонатлар кўпроқ қизиқтирган деган хулосага келиш мумкин.

Бу борада мактаб музейлари хақида ҳам фикр юритиш мақсадга мувофиқдир. Музей улкан таълим-тарбиявий потенциалга эга, чунки у хақиқий, нодир тарихий хужатларни сақлайди ва экспозицияларида намойиш этади. Бу потенциалдан унумли фойдаланиш, ўқувчиларни патриотлик руҳида тарбиялаш, фуқаролик ўзини-ўзи англаш, юқори маънавийликни хис эттириш – мактаб музейларининг асосий вазифаларидан бири хисобланади. Болаларнинг қидирув-йиғув ишларида, музей предметларини ўрганиш ва хужжатлаштиришда, экспозиция яратишда, экскурсиялар, бадий кечалар, конференциялар ўтказишда қатнашиши уларнинг бўш вақтларини тўлдиришга ёрдам беради. Тадқиқотчилик ишлари жараёнида ўқувчилар турли хилдаги ўлкашунослик ва музейшуносликнинг профессионал фаолият кўникмалари ҳамда услубларини ўзлаштирадилар, ўлкашунослик изланишлари жараёнида эса – мактаб дастурларида мавжуд бўлмаган кўплаб илмий фанларнинг асослари билан танишадилар. Мактаб музейининг ихтисослик тематикаси билан боғлиқ ҳолда болалар генеалогия, археология, манбашунослик, этнография, музейшунослик ва бошқа фанларнинг методикаси ҳамда асосий тушунчалари билан танишадилар. Натижада болаларда кўплаб хаётий муаммоларни ечишда аналитик ёндашув шаклланади. Она юртида саёхат қила туриб, тарихий ва маданий ёдгорликларни, табиат объектларини ўрганиб, ўрганилаётган воқеаларнинг гувоҳлари билан суҳбатлар уюштириб, хужжатли, ашёвий, тасвирий мерос объектлари билан топилган муҳитида танишиш жараёнларида, музей ва архивларда ўқувчилар ўз шахрининг тарихи, маданияти, табиати хақида янада образлироқ ва аниқроқ тасаввурга эга бўладилар, кичик яшаётган худудининг тарихи катта ватанининг тарихи билан боғлиқ эканлигини тушунишни ўрганадилар. Шунингдек, у яшаётган давлат ҳамда жаҳондаги турли хил тарихий, сиёсий ва ижтимоий-иқтисодий жараёнлар – мактаби ва шахрининг ривожига таъсир этишини англаб етадилар [5. 25 б.].

Томошабинларни жалб қилиш борасидаги фикримизни бўлажак музейшунос талабалар фикри бўйича давом эттирсак. Камолиддин Беҳзод номидаги Миллий рассомчилик ва дизайн институтининг 1-курс музейшунослик бўлими талабаларидан биринчи мутахассислик фани дарсида - оддий томошабин сифатида экспозицияларнинг таърифи, уларни асосан нималар қизиқтириши бўйича саволлар берилади. Бу эса ўз навбатида экспозицияларни такомиллаштиришга ёрдам беради. Уларнинг бирлари менда

фақат музей биносининг экстерьерери ва интерьерери катта таассурот қолдирди деса, бошқалари экскурсовод “йўқ”ни ҳам “бор” қилиб жуда қизиқарли экскурсия олиб борар экан, экспонатлари сон жиҳатидан кам бўлсада, экскурсовод уни бой қилиб кўрсата олди дейишади. Айримлари мемориал уй музейлари катта қизиқиш уйғотганини таъкидлайдилар. Чунки у ерда муҳит бор, давр руҳи сезилади, яъни деярли барча нарсалар машҳур шахснинг ҳаётида қандай бўлса, шундайлигича сақланиб қолган ва намойиш этилмоқда. Ҳаммадан ҳам талабаларда Тошкентдаги Алоқа тарихи музейи катта таассурот қолдиради. Чунки, у ердаги барча экспонатларни ишлатиб, қўлга олиб кўрса бўлади. Экскурсоводлари ҳам ҳар битта экспонат ҳақида мукамал маълумотга эга ва жуда қизиқарли экскурсия олиб боришади. Бу билан томошабин фақат буюмларни қўлига олиб кўрса, қизиқиш кўпроқ бўлади, деган фикрдан йироқмиз. Чунки, музейларнинг муҳим функцияларидан бири экспонатларнинг эскириш жараёнини секинлаштиришдан иборат, уни тўхтатиб бўлмайди. Шунинг учун барча музейлардаги экспонатлар махсус витриналарда ёки тозалик, харорат-намлик режимида қатъий риоя қилинган ҳолда намойиш қилинади.

Томошабинларни музейларга жалб қилиш борасида, агар муҳофаза этиш қафолатланса, музей экспонатларидан айримларини турли фирмаларга реклама учун ижарага беришни ҳам қўллаш мумкин.

Фондларни томоша қилишни хоҳловчиларга музей заҳираларини кўрсатиш учун экскурсиялар ташкил этиш ҳам яхши натижа беради. Реставрация ва консервациялашга оид ишларни томоша қилиш ҳам мижозларда қизиқиш уйғотиши табиий. Ранг-баранг дастурлар тайёрлаш; ўйланган лойиҳаларни амалга ошириш, қолаверса мавжуд муаммоларни: тўпламларни муҳофазаси, илмий-тадқиқот ва маданий – маърифий фаолиятларни йўлга қўйиш, кенгайтириш лозим. Музейга ташриф буюрган томошабинларнинг турли тоифалари орасида сўров ўтказиш мақсадга мувофиқдир. Унинг натижалари музей фаолиятининг турли жабҳаларидаги асосий сифат ва сон кўрсаткичларини таҳлил қилиш имконини беради. Сўров ўтказиш борасида кўплаб омилларни: ижтимоий ҳолати, яшаш жойи, касби, турмуш тарзи, руҳияти, таъминланиш даражаси, ёши, музей таклиф этаётган рекламаларни эътиборга олиш зарур. Тажриба шуни кўрсатмоқдаки, музейларда анъанавий ҳунармандчилик ярмаркаларини ташкил этиш, усталарнинг ўзлари ясаётган ашёларнинг тайёрланиш технологиясини намойиш этишлари, музей қошида ташкил этилган магазин ва савдо шохобчалари орқали музей йўл кўрсаткичлари, таквим-календарлар, дисклар, китоблар, эмблемали сувенирлар сотилиши яхши натижа бермоқда. Музей фаолиятининг унумлилигини таъминлайдиган муҳим омил унинг ходимларидир. Бунинг учун музей коллективи ягона жамоани ташкил этиб, ундаги ҳар бир шахс ўз вазифа ва мажбуриятларини аниқ тасаввур этиб, бажаришидан ташқари ўз ғояларини таклиф этиб, амалга оширилишига эришмоғи лозим. Томошабинларни музейларга қандай жалб қилиш мумкинлиги тадқиқ ва таҳлил этилиб, шундай хулосаларга келинди:

- бугунги кунда Ўзбекистон музейлари олдида иккита муҳим вазифа турибди. Бир томондан, одамлар онгида музей ҳақида ўрнашиб қолган эскича, ноўрин тасаввурларни ўзгартириш бўлса, иккинчи томондан, музей ходимларининг томошабинларга нисбатан муносабатининг ижобий жиҳатларини кучайтириш лозим;

- инсонлар музейда ўзларини эркин ва ишончли тутишлари учун улар олдиндан ўзларининг ноўрин фикрларини ўзгартирадиган ахборот олишлари керак;

- музей аудиторияга ўз биносида ёки реклама орқали таъсир этиши мумкин.

Шунинг учун рекламага катта эътибор бериб, уни профессионал даражада, музей учун ягона, чиройли кўринишда яратиш зарур;

- томошабинларни жалб қилиш учун ўтмишдаги музейларнинг тажрибаларидан, замондошларимизнинг фикрларидан ҳам фойдаланиш лозим;

- хар бир музей бозор иқтисодиёти шароитида яшаш ва гуллаб-яшнашнинг ўзига мос келадиган механизмларини ишлаб чиқиши муҳим.

Фикримиз сўнгида Ўзбекистонда музей ишларини яхшилаш ва такомиллаштириш учун юқоридаги барча фикр ва таклифларни ҳаётга татбиқ этиш ижобий натижа беради деган хулосага келиш мумкин.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Куязова Д.Т. Ўзбекистонда музей иши тарихи. – Тошкент: Санъат, 2010. – Б. 24.
2. Юреньева Т.Ю. Музееведение. – Москва: Академпроект, 2003. – С. 241., и - С. 207-208.
3. Музейное дело России. Под редакцией Каулен М.Е. – Москва, Издательство «ВК», 2003. – С 32.
4. ЎзР МДА. Р – 94-фонд, 5-рўйхат, 1499 иш.
5. Соболева Н.А. Музейный сервис: пути развития. / Сборник. – Москва, 2004. – С. 25.